

CULTURE & TOURISM 4.0

Transformasi konservasi budaya dan penggunaan dalam pariwisata musik dan tari dengan memanfaatkan teknologi IoT, HCI & AI

Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi - ITB

2023

Disusun oleh:

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)

DAFTAR ISI

04 SMART SYSTEM PPTIK ITB

05 CULTURE & TOURISM 4.0

Sistem Pengenalan Gerak Tari Tradisional

06

Sistem Pariwisata Berbasis AR

07

Museum Geologi

08

Museum Sri Baduga

09

BIG-DATA

Smart System saat ini merupakan integrasi dari empat teknologi saat ini, yaitu : **IoT & Robotics, Human-Content Interaction, Modeling, Simulation & Artificial Intelligence** yang di wujudkan dalam platfrom Big Data

Smart System akan terdiri atas bagian yang sifatnya fisik / perangkat keras, bagian yang sifatnya virtual / cybernetics dan bagian yang menyambungkan antara bagian fisik dan bagian cyber sehingga disebut **Cyber-Physical System**

Dari sudut pandang kesatuan keberadaan produk yang terintegrasi dengan layanan yang di berikan, Smart System juga disebut **Product-Service System**

SMART SYSTEM PPTIK ITB

CULTURE & TOURISM 4.0

Penerapan teknologi IoT dalam bidang budaya dan pariwisata dapat meningkatkan kualitas pengalaman pengunjung, efisiensi operasional, serta pemeliharaan dan preservasi aset budaya.

Melestarikan dan memamerkan warisan budaya sangat penting untuk pariwisata yang berkelanjutan, karena hal ini memperkaya pengalaman pengunjung dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat.

SISTEM PENGENALAN GERAK TARI TRADISIONAL

Pengenalan gerakan tari dari sensor sudut pandang jamak dilakukan berdasarkan model tari yang telah dibangun menggunakan data penari yang sedang belajar tari, menunjukkan peningkatan tingkat akurasi pengenalan pada gerakan tingkat akurasi sebesar 22.2% pada gerakan Mempam Bias dan 11.1% pada gerakan Tolak Tebing.

Sedangkan perbandingan akurasi sudut pandang jamak dengan sudut pandang tunggal terlihat adanya peningkatan akurasi pada gerakan Mempam Bias sebesar 33.3% dan 11.1% pada gerakan Tolak Tebing dan Belah Hui.

Selanjutnya terdapat kontribusi penting yaitu pembangunan dataset tari tradisional SigeH Penguten yang dibangun dengan melakukan perekaman data dan wawancara pada professional tari dengan observasi wilayah asal tari SigeH Penguten.

SISTEM PARIWISATA BERBASIS AUGMENTED REALITY (AR)

Augmented Reality (AR) menggabungkan elemen dunia nyata dengan elemen virtual untuk menciptakan pengalaman interaktif yang diperluas melalui perangkat digital, seperti ponsel cerdas atau kacamata AR.

Volcanopedia

Pemanfaatan AR sebagai media edukasi pada perangkat Volcanopedia.

AR Pemeliharaan Ac Mobil

Pemanfaatan AR sebagai media edukasi mengenai pemeliharaan ac mobil.a

The Demite

Pemanfaatan AR sebagai media edukasional game yang juga menggunakan teknologi pengenalan suara

AR digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, permainan, periklanan, desain produk, bidang medis, dan kebudayaan untuk memberikan informasi tambahan, visualisasi yang lebih baik, atau simulasi interaktif.

MUSEUM GEOLOGI

Efek gempa bumi indoor

Display prasejarah

Efek gempa bumi outdoor

Display ruangan

Melalui penggunaan AR, pengunjung Museum Geologi dapat menjelajahi peta digital interaktif yang mengungkapkan lapisan-lapisan geologi secara real-time, memperkaya pemahaman mereka tentang kompleksitas alam dan kekayaan geologis suatu daerah.

Pemanfaatan AR sebagai media di Museum Geologi dapat meningkatkan daya tarik dan pendidikan pengunjung, memberikan pengalaman yang lebih mendalam dan interaktif tentang aspek-aspek geologi dan budaya yang dipamerkan di museum tersebut.

MUSEUM SRI BADUGA

Dengan menggunakan teknologi 3D, pengunjung dapat menjelajahi rekonstruksi tiga dimensi dari artefak dan bangunan bersejarah di Museum Sri Baduga, memperdalam pengetahuan tentang warisan budaya Sunda. Selain itu juga dapat menjangkau lebih banyak pengunjung, terutama generasi muda, dan memberikan pengalaman belajar yang inovatif dan menyeluruh.

Betapapun jejak-jejak tersebut perlu digali, dikoleksi, ditata, dan dikemas sedemikian rupa sehingga memberi daya tarik kuat bagi siapa saja yang melihat dan menyaksikannya. Daya tarik tersebut tidak saja mendorong minat untuk mempelajari dan menelitinya lebih lanjut tetapi juga menimbulkan atmosfer psikologis yang menyegarkan bagi mereka yang menyaksikannya.

HIOTO

VidyaNusa

SET URL UTAMA PPTIK - ITB

QR Mobile
Kawal Desa

QR Mobile
Kawal Petani

QR Mobile
Kawal Stunting

QR Mobile
Semut Warga

QR Mobile
Semut Jabar

QR Mobile
Ambulance Blits

QR Mobile
Hioto

QR Mobile
Auto Water

QR Mobile
Gas Load

QR Mobile
Smart Parking

QR Mobile
Smart P3U

QR Mobile
Absen RFID

QR Mobile
Absen Selfi

QR Website
Vidyanusa

QR Website
Intelligent Activity

QR Mobile
Monitoring Jalan

QR Website
Semut Kompas

WWW.PPTIK.ID

FORUM.PPTIK.ID

PKLLMS.LSKK.CO.ID

2023

Membangun reputasi
riset berkelas dunia

Gedung PAU Lantai 4 PPTIK ITB, Jl. Ganesa No.10, Lb. Siliwangi,
Kecamatan Coblong Kota Bandung, Jawa Barat 40132

<https://pptik.itb.ac.id>